

**ВКЛАД РЕГИОНОВ РОССИИ В ПОБЕДУ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГГ.: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

МАТЕРИАЛЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, ПОСВЯЩЕННОЙ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГГ.

Г. УФА, 22 ОКТЯБРЯ
2020 Г.

Министерство науки и высшего образования РФ
Российская Академия наук
Отделение историко-филологических наук РАН
Уфимский федеральный исследовательский центр РАН
Российское историческое общество
Академия наук Республики Башкортостан
Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы
УФИЦ РАН

**ВКЛАД РЕГИОНОВ РОССИИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, посвященной 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
г. Уфа, 22 октября 2020 г.

Уфа – 2020

УДК: 947(470.57) «1941/1945»

ББК: 63.3(2) 622

В 56

Утверждено к печати решением Ученого совета ИИЯЛ УФИЦ РАН

Редакционная коллегия: А.В.Псянчин, Р.Н.Сулейманова,
Ш.Н.Исянгулов, З.Р.Сабилова, Г.Ю.Султангужина, Г.Р.Хусаинова

Рецензенты: А.В. Сперанский, д.и.н., профессор (Институт истории и археологии Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург)

Б.А. Азнабаев, д.и.н., профессор (Башкирский государственный университет, г. Уфа)

Составитель: Г.Ю.Султангужина

Вклад регионов России в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: актуальные проблемы в контексте национальной безопасности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. г. Уфа, 22 октября 2020 г. Ответ. ред. А.В.Псянчин, Р.Н.Сулейманова. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2020. 280 с.

ISBN 978-5-91608-198-5

В сборник материалов конференции вошли статьи участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в которых рассмотрены различные аспекты по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вклада регионов СССР в победное завершение войны.

Сборник материалов конференции адресован ученым, преподавателям, аспирантам, всем, кто интересуется историей России и Башкортостана периода Великой Отечественной войны.

ISBN 978-5-91608-198-5

© ИИЯЛ УФИЦ РАН

L.M. Giniatullina

**THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF DISABLED
VETERANS IN THE BASHKIR ASSR IN 1942**

The article deals with the issue of employment of disabled people of the great Patriotic war in the BASSR. Attention is paid to the existing problems and measures taken by the party and Soviet bodies of the Republic.

Keywords: Great Patriotic war, demobilized military personnel, war invalids, employment, government, region.

УДК 394

Н.И. Григулевич

**ДЕТСТВО ВОЕННОЕ: ВОСПОМИНАНИЯ
СТАРОЖИЛОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ
СРЕДИННОЙ РОССИИ**

Работая в экспедициях в малых городах Центра России, мы собирали интервью местных жителей, которые рассказывали о своей жизни, самые драматические эпизоды которой, как правило, приходились на военное лихолетье. Важно сохранить эти свидетельства наших сограждан для будущих поколений россиян. Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН.

Ключевые слова: полевые исследования, малые города, Великая Отечественная война, Россия.

В полевые сезоны 2017–2019 гг. по программам проекта «Население малого русского города в XXI веке» [1] были обследованы два малых русских города – Белев в Тульской и Старица в Тверской областях.

Все они находятся на западе и юго-западе от Москвы. Города эти - древние, княжеские уделы, с очень интересной историей. Оба в разное время входили в опричнину и засечную черту, в обоих любил бывать и подолгу жить Иван Грозный, построивший там много замечательных храмов. И находясь на западных рубежах от Москвы, в разные эпохи города эти были атакованы недругами России. Их дотла сжигали татары, разоряли литовцы и поляки, взрывали французы, оккупировали фашисты. Но эти небольшие города каждый раз возрождались из пепла, чтобы снова и снова вставать на подступах к Москве непобедимыми рубежами.

По разработанной нами программе «Жизнь человека на фоне жизни России» [2, с. 195-200] были собраны воспоминания уроженцев Белева и Старицы, а также близлежащих сел и деревень. Оба города были оккупированы с середины октября 1941 по 1 января 1942 гг. Белевский район был освобожден бойцами Красной Армии только в 1943 г.

Лидия Ахметовна Костромина [3], родилась 5 сентября 1936 г. в г. Люберцы Московской области. Ее мама родилась в Белеве, потом уехала в Люберцы, где вышла замуж и родила двоих детей. Когда началась война, она была беременна третьим ребенком. Мужа сразу же призвали в армию, а она с двумя детьми вернулась в Белев к матери, бабушке Моте (Матрене Михайловне). Бабушка со всеми внуками жила около Покровского храма на улице, которая теперь носит имя митрополита Евлогия. Война была страшная, во дворе дома рвались бомбы. Из-за этого бабушка во время войны оглохла. Сестра Галя родилась уже в Белеве 8 августа 1941 г.

Вот что рассказала Лидия Ахметовна о самом главном событии в жизни ее семьи во время немецкой оккупации: «Только я помню, что мы были дома все, и по разговору

мамы я вспоминаю, немцы преследовали одного красноармейца. Вот этот случай необыкновенный – аж мороз по коже! И он забежал к нам. К бабушке. И мамка, и бабушка видели, что два, с автоматами, они вот по огороду ищут, по саду. А он забежал к нам. Бабушка понимала, что если сейчас они придут – нас всех постреляют. У неё была русская печка. Ложит она его около печки. Лёжа. Дерюжками накрывает его и нас всех семь человек [внуки бабы Моти – прим. Н.Г.], ну может не семь, может шесть, на него посадила. Заходят эти немцы, я плакала – не могу! Заходят эти два немца: «Матка, матка», это бабушке, как обычно. Она говорит: «Нету, никого нету!» А сама вся дрожит – если найдут - всех постреляют. В общем, они дали нам всем по кусочку сахара. Всем нам дали. Видели, что мы одни малые. Никого не тронули, повернулись и ушли. Потом он, солдатик этот, ночь у нас пробыл – мама рассказывала. Он ночью в потёмках ушел от нас. Утром бабушка пошла за водой рано на колонку. А там раньше проволокой колючей были огороды вот эти опутаны. И этот солдатик лежал на проволоке убитый. Бабушка плакала, прибежала. А снайпер немецкий сидел на колокольне напротив на Карла Маркса, вы проезжали мимо церкви, где музей центральный, немножко отъедете и вот здесь разбитая церковь... [Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – прим. Н.Г.]. И он его всё-таки на рассвете выследил и убил этого парня. Бабушка плакала, переживала всегда за него». Потом семья уехала в село Кармань недалеко от Белева, увязали узлы, на которых сидела их кошка и на подводах отправились в дорогу. Еще позже семью эвакуировали в Сибирь. У Лидии Ахметовны сохранился адрес: «Колхоз «Пробуждение» Ломачёвского сельского совета, Ижвольского района, Кемеровской области». Отец Лидии Ахметовны пал смертью храбрых в Белоруссии. Ее семья после войны бедствовала, так же, как и миллионы наших сограждан. Наверное этим можно объяснить тот факт, что

она, как только выросла, стала помогать детям из детских домов. До сих пор, несмотря на преклонный возраст, Лидия Ахметовна – одна из самых активных жительниц Белева. В администрации города ее называют: «Наша супербабушка».

Наша вторая героиня Маргарита Ивановна Родина [4], родилась 2 июня 1939 г. в том же провинциальном Белеве. Вот что врезалось в память двухлетней девочки Риты на всю оставшуюся жизнь [к сожалению, в 2018 г. Маргариты Ивановны не стало – прим. Н.Г.]:

«Мы жили во время войны в Белеве в собственном доме. Дедушка по маме был портной. Он очень шил хорошо. Он шил генеральские мундиры, поповские рясы. Чего он только ни шил! Он был небольшого роста. Вот я всё помню, как на коленке он гладил рукав. И я так же научилась шить и на коленке гладить рукав. Когда пришли немцы, даже я помню, мы в кино ходили с мужем на фильмы про войну, идут вот рыжие, в каске. У меня впечатление, что это к нам приходили два немца и забрали у дедушки швейную машинку. А машина была ножная, Зингер. Дед на коленках ползал, мы стояли, мама плакала. Отдайте машинку! Дедушка ничего не может сделать! Он говорит: - «Я вас всех обошью! Всё сошью, что вам надо!» Ни в какую! Оттолкнули деда. Сапогом его ударили и унесли машину. Дед долго болел.

- Это помню сама хорошо. Маленькая девочка была. Сколько? Два года. Потому что мать держала меня на руках. И мы в коридоре стояли. Двери все настежь. А зима! Они не обращали внимания, что зима! Потому что они к нам пришли уже в холод, в октябре. Вот. И понесли эту машинку. Это вот я запомнила на всю жизнь. И запомнила ещё, когда пришли наши, деду вернули машинку».

Дедушка и бабушка Маргариты Ивановны ходили в храм Троицы Живоначальной. Этот храм никогда не закрывался и рядом с их домом жил настоятель, фамилия

которого тоже был Троицкий: «Он в войну был партизаном, командиром партизанского отряда. С орденами пришёл. Но молился всё время и служил в церкви. Рассказывал нам интересно, как они воевали, как они немцев подрывали. Образованный человек он был».

В 2017 г. мы познакомились также с учительницей на пенсии Прокофьевой Валентиной Ивановной [5], которая родилась 3 августа 1934 г. в селе Новое Прасковьино недалеко от Старицы. Когда-то в многолюдном селе осталось всего три-четыре дома дачников. Правда, недавно в ней поселилась многодетная семья.

Ее отец Иван Кузьмич Рулёв «погиб в сорок первом году, в войну. Так как он был у нас такой, ну как сказать-то, он не мог никогда зарубить петуха, хоть и в деревне жил. Он служил на фронте в штабе. И прямое попадание бомбы – смертельное ранение. Все.

– Вам похоронка пришла?

– Да. Конечно. Не успели оплакать, старший брат – Шура, ему было семнадцать или шестнадцать лет, он тоже украдкой от мамы ушел добровольцем: «Пойду, отомщу за папу». И его потом убили в день его рождения в Белоруссии. Он сгорел в танке. Мама плакала и говорила: Ты мне только отомстил, сынок, мне». Ой, страшно вспоминать свою жизнь! Я за то говорю – я молюсь за Владимира Владимировича Путина. Он один борется за мир во всем мире. Больше ничего мне не надо. Только бы не было войны» - говорит Валентина Ивановна.

Ее возмущают заявления некоторых политиков, что это Россия напала на Германию: «Это они мне говорят! Ребенку, который все видел. А таких, как я, много. Я только думаю – какие же невежды! И какие же, простите меня, дураки сидят там! Я это не могу никак принять. Простите мне мои эмоции. Я же сама видела как переживали, как погибли мои родные, и вдруг – мы виноваты! Никогда мы ни на кого не нападали!».

Несколько эпизодов из жизни наших сограждан, переживших в детстве страшные времена эвакуации и немецкой оккупации, не нуждаются в комментариях. И понять чувства этих людей может, наверное, только человек, сам переживший что-то подобное. Наша задача – собрать и сохранить эти свидетельства мирных людей, бывших в те грозные времена маленькими детьми, в дома которых ворвался враг. Они помнят все, но они не озлобились, выросли и стали замечательными людьми.

Библиографический список

1. *Григулевич Н.И., Дубова Н.А., Остапенко Л.В., Сабина Д.С., Субботина И.А., Ямсков А.Н.* Население малого города Центральной России в XXI веке. Первые результаты комплексного исследования в Белёве и Старице. М.: ИЭА РАН, 2018. 111 с.

2. *Григулевич Н.И.* Исследовательская программа историко-экологических экспедиций московских школьников // Колпинские чтения по краеведению и туризму. Сборник материалов межрегион. науч.- практ. конференции с междунар. участием. Ч. II. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена; ЛОИРО, 2019. 412 с.

3. *Григулевич Н.И.* Полевые материалы автора (в дальнейшем – ПМА), 2017 г. г. Белев, Тульская область. Костромина Лидия Ахметовна, 1936 г. р.

4. *Григулевич Н.И.* ПМА, 2017 г. г. Белев, Тульская область. Родина Маргарита Ивановна, 1939 г. р.

5. *Григулевич Н.И.* ПМА, 2017 г. г. Старица, Тверская область. Тихомирова Валентина Ивановна, 1934 г.р.

N.I. Grigulevich
THE WAR CHILDHOOD: MEMORIES OF THE OLD
RESIDENTS OF CENTRAL RUSSIA SMALL TOWNS

Working on expeditions in small towns of the Center of Russia, we collected interviews of local residents who talked about their lives, the most dramatic episodes of which, as a rule, were occurred during the war. It is important to keep these testimonies of our fellow citizens for future generations of Russians.

Keywords: field studies, small towns, World War II, Russia.

УДК 355.16; 355.48

Е.В. Дроботушенко

**ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВКЛАДА ЧИТИНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ И МАНЬЧЖУРСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
АВГУСТА-СЕНТЯБРЯ 1945 Г.**

В статье выделяются основные проблемы, связанные с изучением вклада Читинской области и ее административного центра – г. Читы в Победу в Великой Отечественной войне и в разгром Квантунской армии в августе-сентябре 1945 г. Отмечается, что, несмотря на актуальность и обсуждаемость проблематики, она, на сегодня, изучена не в полной мере. Имеются спорные вопросы.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Маньчжурская операция, тыл, Читинская область.

Каждая юбилейная дата порождает появление множества различного рода, приуроченных к ней мероприятий, выхода из печати значительного количества публикаций, рассматривающих самые разные аспекты истории. В то же время можно утверждать, что в

Содержание

<i>Аккубеков Р.Ю., Хусаинов С.М. (Уфа)</i> Воспоминания танкиста Р.Ф. Фатихова о первых боях 1941 года.....	3
<i>Ахмадиева Н.В. (Уфа)</i> Патриотическое движение сельских тружеников Башкирии в годы Великой Отечественной войны....	13
<i>Ахметьянова Н.А. (Уфа)</i> Фронтная газета «Кызыл атлылар» 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии в системе печати Великой Отечественной войны.....	20
<i>Буканова Р.Г. (Уфа)</i> По страницам сайта Министерства обороны России «Подвиг народа»: Буканов Гафар Шахмухаметович.....	25
<i>Ворохов Т.С. (Санкт-Петербург)</i> Концертное обслуживание сельского населения Башкирии в годы Великой Отечественной войны.....	31
<i>Гиниятуллина Л.М. (Уфа)</i> Проблемы трудоустройства инвалидов войны в Башкирской АССР в 1942 г.	39
<i>Григулевич Н.И. (Москва)</i> Детство военное: воспоминания старожилов малых городов срединной России.....	43
<i>Дроботушенко Е.В. (Чита)</i> Проблемы изучения вклада Читинской области в Победу в Великой Отечественной войне и Маньчжурской стратегической наступательной операции августа-сентября 1945 г.	49
<i>Дроздов Ф.Б. (Нижегород)</i> Выявление фальсификаций в документах военной поры (на примере документов по Второй Ржевско-Сычевской наступательной операции («Марс»)).....	55
<i>Елисеев А.Л. (Орел)</i> Орловская область в годы Великой Отечественной войны.....	61
<i>Журавлева В.А. (Златоуст)</i> Помощь населения Златоуста фронту в годы Великой Отечественной войны.....	67
<i>Зинурова Р.Р. (Уфа)</i> Н.Т. Зарипов: жизнь и творчество.....	74
<i>Исянгулов Ш.Н. (Уфа)</i> Воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии на фронте: боевое крещение.....	81
<i>Кидирниязов Д.С. (Махачкала)</i> Участие ногайцев в Великой Отечественной войне.....	87
<i>Кириченко Ю.С. (Белгород)</i> Волонтерское движение в муниципалитетах: современное состояние.....	95
<i>Киселев М.Ю. (Москва)</i> Письма бойцов с фронта академику А.А. Байкову.....	101

Кузьминых А.Л. (Вологда) Пожарная охрана Вологодской области в годы Великой Отечественной войны.....	107
Маннанов М.М. (Уфа) Труженики Баймакского района в годы войны (на примере Зилаирского зерносовхоза).....	115
Матющенко В.С. (Благовещенск) Вклад амурского старообрядчества в Победу в Великой Отечественной войне .	121
Мирошниченко М.И. (Челябинск) Медиатизация материалов периодической печати по истории Великой Отечественной войны на сайте Челябинской областной универсальной научной библиотеки	128
Москаленко М.Р. (Нижняя Тура) Развитие патриотической пропаганды в СССР в предвоенные годы как фактор будущей победы: вопросы объяснения учащимся	135
Муратова Р.Т. (Уфа) От “Дороги жизни” к “Дороге победы” (из воспоминаний рядового солдата С.Х. Баймурзина о Великой Отечественной войне)	140
Мыкыртычева Л.К. (Ставрополь) Оккупационный режим немецко-фашистских захватчиков на Ставрополье – режим террора, грабежа и насилия	146
Нугаманова Г.И. (Стерлитамак) Отражение темы Великой Отечественной войны в творчестве сзээнов хх века.....	154
Парфенова Г.В., Вагин С.А. (Воронеж) Вклад Русской Православной Церкви в Победу в Великой Отечественной войне	163
Петров Ю.Е. (Уфа) Уфимский авиационный институт в годы Великой Отечественной войны.....	169
Прохоров М.Ф. (Москва) Вклад колхозов западных предместий Москвы в Великую Победу 1941–1945 гг.	175
Рахматуллина З.Я. (Москва) Великая Победа как духовная и социальная ценность в современной отечественной социокультурной истории	181
Сабирова З.Р. (Уфа) Российские эмигранты накануне и в период Второй мировой войны: выходцы с Урала	186
Саенко А.С. (Макеевка) Восстановление системы образования в советской Украине в 1943–1945 гг.	194
Сулейманова Р.А. (Уфа) Война в истории моей семьи.....	200

Сулейманова Р.Н. (Уфа) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: итоги и уроки.....	205
Султангареева Р.А. (Уфа) Фольклорное творчество как инструмент усиления духа, выживания и подвижничества народа в период Великой Отечественной войны.....	213
Султангужина Г.Ю. (Уфа) Участие женщин Башкирии в добровольческом движении в годы Великой Отечественной войны.....	222
Трофимов А.В. (Екатеринбург) Визуализация мирной жизни в журнальной периодике 1945 года.....	228
Упоров И.В. (Краснодар) Деятельность военных трибуналов в первые месяцы Великой Отечественной войны: организационно-правовой аспект.....	233
Хакимьянова А.М. (Уфа) Л.П. Атанова – воин, ученый, фольклорист (к 100-летию со дня рождения).....	240
Хусаинов С.М. (Уфа) Эпистолярные памятники и поэтические произведения солдат-участников Великой Отечественной войны.....	246
Хусаинова Г.Р. (Уфа) Башкирская фольклористика в годы Великой Отечественной войны.....	253
Ягафарова Г.Н. (Уфа) О башкирской военной лексике периода Великой Отечественной войны.....	262
Сведения об авторах.....	271